

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20629068>

UCHUVCHISIZ UCHISH QURILMALARIDAN YONG‘IN XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA FOYDALANISH MASALALARI VA YECHIMLARI

Abdullayev Abdubakir

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, Elektronika va radiotexnika kefedrasi assistenti

E-mail: abdullayev@tuit.uz

Sobirov Ro‘zali

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, Radio va mobil aloqa fakulteti talabasi

E-mail: rozialisobirov-student@tuit.uz

Ahmedov Shoxijahon

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, Radio va mobil aloqa fakulteti talabasi

E-mail: shoxijahon004@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada yong‘in xavfsizligini ta‘minlashda uchuvchisiz uchish qurilmalaridan foydalanishning dolzarb masalalari va ularni hal etish yo‘llari tahlil qilinadi. Dronlar yordamida yong‘inlarni erta aniqlash, real vaqt rejimida monitoring qilish hamda qutqaruv operatsiyalarini samarali tashkil etish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, sun‘iy intellekt texnologiyalari asosida ishlovchi UAV tizimlarining samaradorligi va ularning amaliy qo‘llanilishi ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: yong‘in xavfsizligi, UAV, dron, monitoring, qutqaruv, sun‘iy intellekt, favqulodda vaziyatlar, termal kamera.

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются актуальные вопросы применения беспилотных летательных аппаратов для обеспечения пожарной безопасности и предлагаются возможные пути их решения. Освещаются возможности дронов в области раннего обнаружения пожаров, мониторинга в реальном времени и эффективной организации спасательных операций. Кроме того, рассматривается эффективность систем БПЛА, работающих на основе технологий искусственного интеллекта, и их практическое применение.

Ключевые слова: пожарная безопасность, БПЛА, дрон, мониторинг, спасение, искусственный интеллект, чрезвычайные ситуации, тепловизионная камера.

ABSTRACT

This article analyzes pressing issues in the use of unmanned aerial vehicles (UAVs) for ensuring fire safety and explores potential solutions. It highlights the capabilities of drones for early fire detection, real-time monitoring, and the effective organization of rescue operations. Additionally, the article examines the effectiveness of UAV systems operating on artificial intelligence technologies and their practical applications.

Keywords: fire safety, UAV, drone, monitoring, rescue, artificial intelligence, emergency situations, thermal camera.

KIRISH

Hozirgi globallashuv va sanoatlashuv jarayonlarining jadallashuvi natijasida yong'inlar hamda boshqa turdagi favqulodda vaziyatlar inson hayoti, atrof-muhit va iqtisodiy tizimlarga jiddiy xavf tug'diruvchi omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, urbanizatsiya darajasining ortishi, sanoat obyektlarining ko'payishi hamda iqlim o'zgarishlari fonida yong'in xavfi yanada keskinlashib bormoqda. Bunday sharoitda an'anaviy yong'in monitoringi va bartaraf etish usullari ko'pincha yetarli darajada tezkorlik va samaradorlikni ta'minlay olmaydi. Favqulodda vaziyatlarga tezkor javob berish, yong'inlarni erta aniqlash va ularning tarqalishini nazorat qilish masalalari zamonaviy texnologik yechimlarni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, uchuvchisiz uchish qurilmalari (UAV – dronlar) dan foydalanish istiqbolli yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Ushbu qurilmalar yuqori manevrlilik, masofadan boshqarish imkoniyati va real vaqt rejimida ma'lumot uzatish xususiyatlari bilan ajralib turadi. UAV texnologiyalarining rivojlanishi ularni nafaqat yong'inni aniqlash va monitoring qilish, balki qutqaruv operatsiyalarini tashkil etish, zarar ko'lamini baholash hamda favqulodda vaziyatlarda aloqa infratuzilmasini qo'llab-quvvatlash kabi keng ko'lamli vazifalarda qo'llash imkonini bermoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt, sensor texnologiyalari va zamonaviy telekommunikatsiya tizimlari bilan integratsiyalashgan UAVlar yong'in xavfsizligini ta'minlashda yangi bosqichni shakllantirmoqda. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalarni amaliyotga joriy etishda bir qator muammolar – energiya ta'minoti cheklanganligi, aloqa barqarorligi, texnik xarajatlar va normativ-huquqiy masalalar mavjud. Mazkur holat UAVlardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun kompleks yondashuvni talab etadi. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi yong'in xavfsizligini ta'minlashda uchuvchisiz uchish qurilmalaridan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilish, ularning qo'llanish sohalari, mavjud muammolari hamda innovatsion yechimlarini ilmiy asosda yoritishdan iborat.

ASOSIY QISM

Yong'in xavfsizligini ta'minlashda uchuvchisiz uchish qurilmalari (UAV)dan foydalanish zamonaviy favqulodda vaziyatlarni boshqarish tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ushbu texnologiyalar nafaqat yong'inlarni aniqlash va monitoring qilish, balki qutqaruv operatsiyalarini tashkil etish, aloqa tizimlarini tiklash hamda yong'inni bartaraf etish jarayonlarini optimallashtirishda keng qo'llanilmoqda. UAVlarning asosiy ustunligi - ularning tezkorligi, moslashuvchanligi va inson uchun xavfli bo'lgan hududlarda samarali ishlay olishidir.

Yong'in hududini tahlil qilish (mapping) va sun'iy intellekt asosida qayta ishlash UAV texnologiyalarining eng muhim qo'llanish yo'nalishlaridan biridir. Dronlar yuqori aniqlikdagi optik va infraqizil kameralar yordamida yong'in o'choqlarini aniqlab, ularning koordinatalarini real vaqt rejimida uzatadi. Ushbu ma'lumotlar sun'iy intellekt algoritmlari, xususan konvolyutsion neyron tarmoqlar orqali qayta ishlanib, yong'inning intensivligi, tarqalish tezligi va yo'nalishi aniqlanadi [Mohammed, M., 2023: 47–56].

Ushbu jarayon ayniqsa keng hududli o'rmon zonalarida, tog'li hududlarda va sanoat korxonalarida yuzaga keladigan yong'inlarni nazorat qilishda juda samarali hisoblanadi. Masalan, o'rmon yong'inlarida UAVlar yordamida katta maydonlar qisqa vaqt ichida skanerlab chiqiladi va yong'inning yashirin o'choqlari aniqlanadi, bu esa uning kengayib ketishining oldini olish imkonini beradi [Sun, H., 2025: 3304].

Zamonaviy UAV tizimlari yong'inni o'chirish jarayonida ham faol qo'llanilmoqda. Maxsus yong'in o'chirish dronlari yuqori balandlikdagi binolar, sanoat obyektlari, neft-gaz infratuzilmalari va o'rmon hududlarida samarali ishlatiladi [Arthi, S., 2025: 3357]. Bunday hududlarda an'anaviy yong'in o'chirish vositalarini qo'llash qiyin yoki xavfli bo'lishi mumkin. UAVlar esa aniq koordinatalar asosida yong'in o'choqlariga suv, ko'pik yoki maxsus kimyoviy moddalarni yetkazib, ularni bostirish imkonini beradi. Ayniqsa, yirik shahar infratuzilmasida, baland qavatli binolarda yoki portlash xavfi mavjud bo'lgan sanoat zonalarida dronlardan foydalanish xavfsizlikni sezilarli darajada oshiradi [Manoj, S., 2023: 112]. Bundan tashqari, bir nechta dronlardan tashkil topgan "swarm" tizimlari yordamida yong'in bir vaqtning o'zida bir nechta nuqtalarda bartaraf etilishi mumkin, bu esa operatsiyaning umumiy samaradorligini oshiradi.

Qutqaruv operatsiyalarida UAVlarning qo'llanilishi ham kengayib bormoqda. Yong'in vaqtida odamlarni tezkor aniqlash va ularni xavfsiz hududga evakuatsiya qilish muhim vazifalardan biridir. Dronlar infraqizil va termal sensorlar yordamida tutun bilan qoplangan yoki ko'rish cheklangan hududlarda ham insonlarni aniqlash imkonini beradi [Díaz O.O., 2024: 154-166].

Sun'iy intellekt algoritmlari orqali inson silueti, tana harorati va harakatlari aniqlanib, qidiruv jarayoni sezilarli darajada tezlashtiriladi. Ushbu texnologiya ayniqsa o'rmon hududlari, tog'li zonalar, zilzila yoki portlashdan zarar ko'rgan hududlarda samarali qo'llaniladi. Bundan tashqari, UAVlar orqali jabrlanganlarga tibbiy vositalar, aloqa qurilmalari yoki zarur jihozlarni yetkazish imkoniyati mavjud bo'lib, bu ularning hayotini saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi.

Yong'in vaqtida aloqa va signal uzatish tizimlari esa UAV texnologiyalarining eng muhim va strategik qo'llanish yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Favqulodda vaziyatlarda ko'pincha mavjud telekommunikatsiya infratuzilmasi ishdan chiqadi yoki yetarli darajada ishlamaydi, bu esa qutqaruv guruhlarini o'rtasida koordinatsiyani qiyinlashtiradi. Shu sababli UAVlar mobil aloqa platformasi sifatida qo'llanilib, vaqtinchalik bazaviy stansiya vazifasini bajaradi. Dronlar havoda joylashgan holda keng hududni qamrab oluvchi signal uzatish imkonini beradi va shu orqali qutqaruv xizmatlari o'rtasida uzluksiz aloqa ta'minlanadi. Ushbu texnologiya ayniqsa o'rmon yong'inlari, tog'li hududlar, cho'l zonalar hamda infratuzilmasi rivojlanmagan hududlarda juda muhim hisoblanadi. UAVlar yordamida nafaqat ovozli aloqa, balki real vaqt video, termal tasvirlar va sensor ma'lumotlari ham uzatiladi, bu esa operativ shtabga vaziyatni to'liq baholash imkonini beradi.

Zamonaviy tizimlarda UAVlar 4G/5G mobil tarmoqlari, sun'iy yo'ldosh aloqa tizimlari va IoT platformalari bilan integratsiyalashgan holda ishlaydi. Bu esa yuqori tezlikdagi, past kechikishli va ishonchli ma'lumot uzatishni ta'minlaydi. Bundan tashqari, bir nechta dronlar o'rtasida tashkil etilgan mesh tarmoqlar orqali katta hududlarda ham uzluksiz signal almashinuvi amalga oshiriladi. Ushbu yondashuv yirik yong'inlarda, ayniqsa infratuzilma zarar ko'rgan hududlarda samarali hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, UAV asosidagi aloqa tizimlari favqulodda vaziyatlarda axborot almashinuv tezligini oshirib, qutqaruv operatsiyalarining samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Shu bois, uchuvchisiz uchish qurilmalari zamonaviy yong'in xavfsizligi tizimida nafaqat kuzatuv vositasi, balki strategik aloqa infratuzilmasining muhim elementi sifatida ro'l o'ynashi mumkin.

XULOSA

Zamonaviy texnologiya va muxandislikning rivojlanishi natijasida uchuvchisiz uchish qurilmalari yong'in xavfsizligini ta'minlashda samarali va innovatsion vosita sifatida qaralishi mumkin. Bunda ushbu qurilmalar yordamida yong'inlarni erta aniqlash, real vaqt rejimida monitoring qilish va zarar ko'lamini baholash imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, UAVlar qutqaruv operatsiyalarida insonlarni aniqlash va tezkor yordam ko'rsatishda samarali qo'llaniladi. Ayniqsa, favqulodda vaziyatlarda aloqa infratuzilmasi ishdan chiqqan sharoitlarda dronlarning mobil aloqa vositasi sifatida ishlashi asosiy ustunligi hisoblanadi. Biroq, energiya ta'minoti, signal barqarorligi va

texnik xarajatlar kabi muammolar hali ham yetarlicha yechimini topmagan. Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish orqali UAV texnologiyalarini keng joriy etish yong'in xavfsizligi tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qilishi, favqulodda vaziyatlarda inson hayotini saqlab qolishda keng imkoniyatlar yaratishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Mohammed, M., & Al-Shammari, S. (2023). Fire detection using unmanned aerial vehicle. *Al-Iraqia Journal for Scientific Engineering Research*, 2(1), 47–56. <https://doi.org/10.58564/IJSER.2.1.2023.60>
2. Sun, H., Xu, R., Luo, J., & Cheng, H. (2025). Review of the Application of UAV Edge Computing in Fire Rescue. *Sensors*, 25(11), 3304. <https://doi.org/10.3390/s25113304>
3. Arthi, S., Vedha, D., Vishalakshi, N., Varsha, K. G., & Armstrong, G. (2025). AetherResQ: AI driven firefighting rescue drone with smart surveillance and autonomous fire extinguisher. *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*, 7(12), 3357. <https://www.irjmets.com>
4. Manoj, S., & Valliyammai, C. (2023). Drone network for early warning of forest fire and dynamic fire quenching plan generation. *Journal of Wireless Communications and Networking*, 2023, 112. <https://doi.org/10.1186/s13638-023-02320-w>
5. Díaz Olarriaga, O. (2024). The role of drone technologies in forest fire management. *Transdisciplinary Science*, 1(2), 154–166. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15880282>